

Evaluación de un insecticida orgánico a base extracto de albahaca

J. Ramírez Guzmán¹, N. Gutiérrez-Casiano^{*1}, E. Hernández-Aguilar¹, I. Sánchez Bazán¹, J. Vicente Martínez¹

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6, Núm. 1009, Col. Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz, México

*nagutierrez@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los insecticidas orgánicos son compuestos procesados a base de ingredientes vegetales los cuales ayudan a controlar, disminuir o hasta eliminar la población de distintas plagas que ocasionen problemas a los cultivos de chayote. Se realizó la evaluación de un insecticida a base de extracto de albahaca el cual actúa como repelente con la finalidad de disminuir la población de la mosca doméstica, problemática que se presenta en el municipio de Ixtaczoquitlán. Se realizó una caracterización fisicoquímica a la materia prima y al extracto obtenido. Se evaluaron los factores porcentaje volumen/volumen (% v/v) y cantidad de jabón para analizar la influencia de estos sobre el pH, la volatilidad, la densidad y la disminución de la población del vector. Se encontró que al asperjar en los cultivos 30 mL de insecticida con 15 mL de extracto y 85 mL de agua con 3 g de jabón se obtuvo una mayor acción repelente.

Palabras clave: insecticida orgánico, albahaca, gallinaza

Abstract

Organic insecticides are processed compounds based on plant ingredients that help control, reduce or even eliminate the population of different pests that cause problems for chayote crops. We evaluated an insecticide based on basil extract that acts as a repellent in order to reduce the population of the house fly, a problem that occurs in the municipality of Ixtaczoquitlán. A physicochemical characterization of the raw material and the extract obtained was made. volume/volume (% v/v) and soap quantity factors were evaluated to analyze their influence on pH, volatility, density and vector population decrease. It was found that spraying in the crops 30 mL of insecticide with 15 mL of extract and 85 mL of water with 3 g of soap obtained a greater repellent action.

Key words: organic insecticide, basil, physicochemical characterization

Introducción

El chayote (*Sechium edule*) es una fruta que constituye uno de los principales alimentos de América Central y Sur América Tropical y otras partes del mundo, pues se considera que más del 80% de este fruto es comestible. Posee una gran cantidad de propiedades nutricionales, por lo que es muy recurrente encontrarlo en varias dietas, por su bajo contenido calórico y en almidón, alto contenido en agua y su presencia de potasio [1]. En México la zona de producción más importante se ubica en la región central de Veracruz [2]. En la zona de Cuautlapan, Ixtaczoquitlán uno de los principales abonos orgánicos que se utiliza para incrementar la calidad del suelo y brindar los nutrientes a los plantíos de chayote es la gallinaza.

La gallinaza es una combinación de excremento producido por la gallina y otros materiales y que tiene aplicación como abono orgánico. Cabe destacar que el uso de este abono tiene ciertas desventajas, ya que el mal manejo de la gallinaza, la mala disposición de los residuos sólidos y aguas residuales generadas por este abono pueden traer consigo varias consecuencias como el aumento de olores, propagación de enfermedades, el aumento o proliferación de vectores (moscas) [3]. En los últimos años el aumento de estas plagas ha tenido un gran impacto en los cultivos de chayote en Ixtaczoquitlán debido a las enfermedades que causan como las enfermedades gastrointestinales, lo que provoca que la producción baje y afecte al cultivo en diferentes etapas de desarrollo [4]. Para contrarrestar esta problemática es necesario crear estrategias que permitan controlar estas plagas y que a su vez disminuyan el consumo de insecticidas a base de químicos que seas nocivos para el medio ambiente.

Metodología

Trampeo y conteo inicial de moscas

El estudio se realizó en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz en la zona de Cuautlapan con las coordenadas geográficas 18°51'55"N97°01'36"W (sistema de posicionamiento global GPS), el monitoreo de las poblaciones aéreas se realizó mediante un trampeo, para facilitar el análisis del área se tomó una captura satelital con la aplicación de Google Earth. Se ocuparon trampas de tiras de papel adhesivo de la marca caza fácil de color blanco atendiendo a las recomendaciones realizadas por Pridybailo [5], dado que el color blanco y amarillo atraen a este tipo de vector. Se colocaron 18 trampas distribuidas en el área del cultivo, para lo cual se emplearon tiras de 9 cm de largo y 2.3 cm de ancho

Obtención del extracto etanólico de albahaca para insecticida orgánico

Se utilizó albahaca como materia prima a la cual se le realizó una caracterización fisicoquímica para determinar pH, humedad y cenizas totales mediante técnicas de la Norma Mexicana. Las hojas y los tallos se lavaron con agua destilada, una vez secos se introdujeron en bolsas de papel perforadas y se colocaron en una estufa por convección a 55°C por 28 horas [6]. Para la obtención del extracto se emplearon las hojas y ramas secas de albahaca y se pulverizaron, almacenando el producto en frascos oscuros por 2 días. Una vez finalizado ese tiempo se pesaron 300 g de la muestra, posteriormente en un recipiente de una capacidad de 5000 mL se colocó primero una muestra adicionando 3750 mL de etanol para diluir la muestra dejándola en reposo por 48 horas a 26°C. El extracto se filtró a través de un embudo de separación rápida para remover los sólidos de la solución, y más tarde se llevó de 200 mL en 200 mL al rota vapor para que el disolvente se evaporara hasta secar y así obtener el 10% de extracto etanólico. Por último, fue almacenado en frascos de vidrio color ámbar y a una temperatura de 10 °C hasta el momento de su uso [7]. Se realizó una caracterización fisicoquímica del extracto de albahaca mediante la determinación de los siguientes parámetros: pH utilizando una técnica potenciométrica [8], color se determinó empleando un colorímetro [8], viscosidad mediante viscosímetro DV1 Blookfield, densidad se utilizó el método del picnómetro [9], solubilidad en diferentes solventes [10], sólidos totales [11], índice de acidez mediante la valoración por KOH [12] e índice de refracción se midió con un refractómetro de Abbe [13].

Se aplicó un diseño de experimentos 2 factorial cuyos factores son la concentración con 3 niveles cuantitativos y la cantidad de jabón con 2 niveles cuantitativos, con los que se llevaron a cabo 6 experimentos diferentes, con 3 réplicas para cada uno de los insecticidas orgánicos obteniéndose un total de 18 valores de las variables de respuesta las cuales son pH, densidad, volatilidad y cantidad de moscas

Obtención y caracterización del insecticida orgánico

Para la elaboración del insecticida orgánico se tomaron las cantidades de extracto y agua necesario para hacer soluciones de 100 mL con 5, 10 y 15 mL de extracto en seguida de haber hecho los % v/v Extracto/Agua se mezcló el jabón (axión en polvo) y se agitó hasta obtener una mezcla uniforme. Luego se trasladó la solución a un recipiente para asperjarse. Para la caracterización del insecticida se determinó pH y densidad con las técnicas descritas anteriormente. Además, se determinó la volatilidad de este para ello se pesó en una balanza analítica una caja petri, posteriormente se adicionó una muestra de 1 mL de extracto y se colocó en la caja, se tapó y se registró su peso, después se mantuvo abierta la caja por un tiempo aproximado de 1 minuto, se volvió a cerrar y de nuevo se registró su peso, el procedimiento se repitió hasta llegar a peso constante.

Aplicación del insecticida orgánico

Se asperjó y se aplicó 10 mL \pm 1 mL dentro del área previamente delimitada o campana. Los insecticidas elaborados se asperjaron al mismo tiempo en diferentes puntos los cuales fueron señalados para el conteo final de moscas. Después de asperjado el insecticida orgánico sobre la campana de gallinaza se esperó un tiempo de 24 horas para hacer el conteo de moscas e identificar cuál de los insecticidas repelió más al vector. Posteriormente, se analizaron los resultados mediante el uso de gráficas de cajas y se seleccionaron los dos insecticidas con menor variabilidad y mejor media de moscas atrapadas y se hizo un asperjado final ahora tomando el número de bombadas que fueron 10 y 30 sobre las campanas de gallinaza para poder evaluar el efecto del volumen asperjado y el insecticida sobre el número de moscas atrapadas. Por último, se dejaron por 24 horas y se realizó el conteo final de las moscas atrapadas, los resultados fueron estudiados mediante un análisis de varianza realizado en Minitab 18.

Resultados y discusión

Conteo inicial de moscas

En la Figura 1 se muestra el conteo del número de moscas totales que tenía cada trampa en un periodo de 24 horas, los insectos ajenos al vector estudiado en cuestión fue excluido teniendo como promedio un total de entre 15 y 16 moscas por trampa, con un límite máximo de 22 moscas, un límite mínimo de 9 y una desviación estándar de 9 moscas, esto puede deberse a algunos factores geográficos a la hora de colocar las trampas, como la proximidad al río, mayor cantidad de maleza, entre otros lo que afectó presencia del vector problema.

Figura 1. Desviación estándar del conteo inicial de moscas.

Caracterización fisicoquímica de la albahaca

Las características fisicoquímicas de la albahaca utilizada como materia prima se muestran en la Tabla 1. El porcentaje de humedad fue de un 88.2%, lo que refleja que esta planta contiene una alta cantidad de agua. El valor del pH fue de 5.86, este valor se encuentra dentro del rango que debe de tener el suelo donde se cultivó lo que le da las propiedades adecuadas para ser utilizada como insecticida orgánico. El porcentaje de cenizas fue de 13.43%, valor muy cercano al indicado por Reyes [14].

Tabla 1. Características fisicoquímicas de la materia prima (albahaca).

Parámetros	Valor obtenido	Otros autores	Referencias Bibliográficas
Humedad	88.2%	92%	[15]
pH	5.86	4.2 – 8.3	[16]
Cenizas	13.43%	14.3%	[14]

Caracterización fisicoquímica del extracto de albahaca

El extracto de albahaca se empleó para la producción del insecticida que se asperjo directamente sobre la campana de gallinaza el cual tiene las características fisicoquímicas y químicas mostradas en la Tabla 2. Como se puede observar el pH, la solubilidad, los sólidos totales e índice de refracción se encontraron dentro del rango encontrado en la literatura por otros autores. Por otro lado, el color fue un color verde oscuro y las coordenadas arrojadas por el colorímetro fueron L: 26.01, a: 1.12 y b: .06, el color por lo general el extracto es amarillo, pero esto se debe a que únicamente se ocupan las flores de la albahaca, sin embargo, al ocupar las demás partes de esta la tonalidad cambió. La densidad tuvo un valor de 0.8268 g/mL, estudios anteriores indican que la densidad de los aceites esenciales es menor a la densidad del agua, aunque en comparación con la densidad que obtuvo Yáñez [17] fue más baja. El índice de acidez es de 4.2950 g /mL, muy por encima del rango propuesto por Plaza [18]. La viscosidad dio un valor de 1.95 cP, por lo que se infiere que el extracto es poco viscoso.

Evaluación del efecto de concentración de albahaca y cantidad de jabón sobre el pH del insecticida orgánico

En la Figura 2 se observa que el pH tiende a incrementarse cuando la solución tiene 5.26 % v/v de extracto/agua y 3 g de jabón, por el contrario a valores altos de % v/v (17.5 %) y bajos de jabón (2 g) el pH disminuye, esto se debe a que el extracto tiene un pH ácido de aproximadamente 4.81, sin embargo, éste se encuentra en menor proporción en el insecticida, entre más bajo sea el pH, mayor será el tiempo de vida

Tabla 2. Características fisicoquímicas del extracto de albahaca.

Parámetro	Valor	Otros Autores	Referencia Bibliográfica
pH	4.81	5-5.81	[19]
Olor	Ácido	Ácido	[15]
Solubilidad	Cloroformo	Soluble	Soluble
	Metanol	Soluble	Soluble
	Etanol	Soluble	Soluble
	Acetato de etilo	Soluble	Soluble
	Agua	Insoluble	Insoluble
Densidad g/mL a 20°C	0.8268	0.8743, 0.918 -0.924	[15, 21]
Sólidos Totales %	2.688		
Índice de acidez (mL/g)	4.2950	1.958- 2.938	[18]
Índice de Refracción	1.44	1.40 – 1.60	[19]
Color	Verde Oscuro	Amarillo	[22]
Viscosidad Dinámica	1.95 cP		

Figura 2. Lado izquierdo (a) Efectos principales del % v/v extracto/agua y cantidad de jabón (g) sobre el pH del insecticida, lado derecho (b) Análisis del comportamiento de pH con diferentes % v/v extracto/agua (mL) y cantidad de jabón (g).

Evaluación del efecto de la concentración de albahaca y la cantidad de jabón sobre la densidad del insecticida orgánico

En la Figura 3 se observa que el valor más alto de densidad se encontró cuando el insecticida tiene un % v/v de 5.26 y 3 g de jabón, el valor más bajo se obtuvo con el % v/v de 17.65 y con 2 g de jabón. Al igual que en el pH la densidad se ve afectada por el agua debido a que el extracto tiene una densidad de 0.8268 g/mL menor a la del agua, por lo que al mezclarse con ésta y al estar en mayor proporción aumenta el valor de la densidad.

Figura 3. Lado izquierdo (a) Efectos principales del % v/v extracto/agua (%) y cantidad de jabón (g) sobre la densidad del insecticida, lado derecho (b) Gráfica de superficie del % v/v extracto/agua y cantidad de jabón (g) sobre la densidad del insecticida

Evaluación del efecto de la concentración de albahaca y la cantidad de jabón sobre la volatilidad del insecticida orgánico.

En la volatilización del insecticida se tomó en cuenta dos variables de respuesta las cuales fueron el peso perdido de la muestra y el tiempo que tardó en llegar a un peso constante. En la Figura 4 se puede observar que cuando el insecticida tiene un % v/v de 17.65 y 3 g de jabón pierde la mayor cantidad de peso, al contrario de esto si él % v/v es de 5.26 y la cantidad de jabón es de 2 g la cantidad de insecticida que se volatiliza es menor. El comportamiento está dentro de lo esperado, ya que el extracto es una sustancia volátil, por lo que podemos deducir que, a mayor cantidad de extracto, mayor porción del insecticida se volatilizará y por ende se verá reflejado en su peso reduciéndolo.

Figura 4. Lado izquierdo (a) Efectos principales del % v/v extracto/agua (%) y efecto de la cantidad de jabón (g) sobre la volatilidad (peso) del insecticida, lado derecho (b) Comportamiento de la volatilidad peso (g) con diferentes % v/v extracto/agua y de cantidad de jabón (g).

El efecto que tiene el tiempo de volatilización del extracto se muestra en la Figura 5, es muy similar al anterior, puesto que, el insecticida que tardo más tiempo en llegar al peso constante fue el que tuvo un % v/v de 17.65 y 3 g de jabón, por el contrario, el que tuvo un tiempo menor fue el % v/v 5.26 y 2 g de jabón. Esto es proporcional ya que a mayor cantidad de extracto que se debe volatilizar, mayor será el tiempo que tarde en llegar a un peso estable. El tiempo de volatilización es importante que sea alto, ya que tiene relación con el tiempo de vida del insecticida. Es decir, mientras más tarde en volatilizarse mayor será la presencia del extracto en el insecticida y su efecto durará más tiempo.

Figura 5. Lado izquierdo (a) Efecto del % v/v extracto/agua y efecto de la cantidad de jabón (g) sobre la volatilidad (tiempo) del insecticida, lado derecho (b) Volatilidad Tiempo (min) con diferentes % v/v extracto/agua y de cantidad de jabón (g).

Evaluación del efecto de la concentración de albahaca y la cantidad de jabón sobre la cantidad de moscas presentes

En la Figura 6 se muestran los resultados del asperjado de todos los insecticidas, como se observa los insecticidas que tuvieron el menor número de moscas atrapadas fueron los dos con 3 g de jabón y aquellos con un % v/v

extracto/agua de 17.65 y 11.11, este insecticida tuvo un mayor efecto repelente y una baja variabilidad. La cantidad de jabón y de extracto si influye en la presencia del vector disminuyendo su población.

Figura 6. Análisis de la variabilidad y media de moscas atrapadas por insecticida mediante una gráfica de cajas.

Los insecticidas, se asperjaron nuevamente y se analizó cómo influye la cantidad de insecticida rociado se encontró diferencias al aplicar 5 ó 15 mL sobre las campanas de gallinaza, en la Figura 7 se observa que, la cantidad de insecticida interviene en el número de moscas atrapadas, hay mayor ausencia de moscas cuando se aplicaron 15 mL del insecticida y un % v/v 17.65, por el contrario, donde hubo mayor número de moscas presentes fue donde se aplicó 5 mL de insecticida y un % v/v 11.11. Los dos insecticidas tenían la misma cantidad de jabón por lo que no fue factor significativo a la hora de evaluar, por la cantidad de mL rociados influyó. En la Figura 8 se muestra la efectividad de los insecticidas, el promedio inicial de moscas por trampa fue de 15 moscas. Como se observa el insecticida con mejor resultado fue aquel con un % v/v extracto/agua de 17.65 con una cantidad asperjada de 15 mL de insecticida con promedio final de una mosca.

Figura 7. Lado izquierdo (a) Efecto del % v/v extracto/agua (%) y efecto del volumen gastado de insecticida (mL) sobre la cantidad de moscas atrapadas, lado derecho (b) Cantidad de moscas atrapadas con diferentes % v/v extracto/agua y mL de insecticida (g).

Figura 8. Comparación del promedio inicial de moscas con respecto al final

Trabajo a futuro

Identificar los factores que pudieron afectar a la hora del muestreo del vector problema y ocupar volúmenes más altos de extracto de albahaca para comparar nuevos resultados con los que se obtuvieron en el presente trabajo.

Conclusiones

La caracterización de la albahaca cultivada en la región demostró ser de buena calidad ya que alcanzó un pH de 5.86, así mismo el extracto la caracterización del extracto natural fue satisfactoria, debido a que los resultados de cada una de las pruebas realizadas se encontraron dentro o cercanas al rango dados por otros autores por lo que se puede afirmar que su calidad es óptima. Uno de los parámetros a controlar es el pH, este parámetro en los insecticidas anteriormente realizados obtuvo su estabilidad hasta el quinto día con un rango de entre 9 y 10, la literatura reporta que los insecticidas con un valor alto de pH tienen una duración de entre 24 a 48 horas. Por lo que sería necesario asperjar constantemente para reducir la población de moscas. Otro parámetro importante es la cantidad de insecticida asperjado, concluyendo que a mayor cantidad de insecticida asperjado mejores serán los resultados obtenidos. En conclusión, el insecticida con 15 mL de extracto de albahaca y 3 gramos de jabón el cual se asperjo 15 mL fue el que presentó una mayor actividad repelente al disminuir el promedio de 15 moscas por trampa a 1, logrando una reducción del 93.34%.

Referencias

- [1] J. Á. Frías Tamayo, R. P. C. d. I. P. L. Gladis, C. Herrero Pacheco y Y. Acosta Campusano, «Sechiem edule (jacq) sw: potencia fitoterapéutica como agente antibacteriano,» *MediSur*, vol. 14, n° 6, Noviembre-Diciembre 2016.
- [2] G. Olguín Hernández, G. Valdovinos Ponce, J. Cadena Íñiguez y M. d. L. Arévalo Galarza, «Etiología de la marchitez de plantas del chayote (*Sechiem edule*) en el estado de Veracruz,» *Revista Mexicana de Fitología*, vol. 31, n° 2, pp. 161-169, 2013.
- [3] I. M. Guaminga, «Manejo y procesamiento de la gallinaza,» Riobamba, 2012.
- [4] M. Rosales V., P. Sepúlveda R., C. Rjas B., C. Medina V., G. Sepúlveda Ch., J. K. Brown y R. Mora R., «Virus transmitidos por insectos vectores en tomate en la Región de Arica y y Parinacota: situación actual y manejo,» n° 112, 2011.
- [5] A. H. Pridybailo, «Evaluación y monitoreo en el control de mosca blanca (*Bemisia tabaci* G.) en cultivo de chile dulce (*Capsicum annuum* L.) bajo ambiente protegido en Pueblo Nuevo de Zarcero, provincia de Alajuela, Costa Rica,» *Boletín ProNAP 5* (30), Alajuela, 2011.
- [6] J. Colivet, G. Marcano, G. Belloso, D. Brito y E. Gómez, «Efecto antimicrobiano de extractos etanólicos de albahaca (*Ocimum basilicum* L.) sobre el crecimiento de *Staphylococcus aureus*,» *Revista Venezolana de Ciencia y Tecnología de Alimentos*, pp. 313-320, 2011.
- [7] N. Ramos de León, M. E. Sanabria Chópita, D. A. Rodríguez González y D. Ulacio, «Efecto del extracto etanólico de la albahaca genovesa (*Ocimum basilicum* var. *Genovese*) sobre *Cercospora apii* Fressen y el tizón temprano del celery (*Apium graveolens*),» *Revista Científica UDO Agrícola*, pp. 472-478, 18 Junio 2012.
- [8] J. R. Q. Morales, «Evaluación del tiempo y la temperatura en el proceso de pasteurización del néctar de pepino-limón y menta,» Orizaba, 2018.
- [9] K. Ochoa Pumaylle, L. R. Paredes Quiroz, D. L. Bejarano Luján y R. J. Silva Paz, «Extracción, caracterización y evaluación de la actividad antibacteriana del aceite esencia de *Senecio graveolens* Wedd (*Wiskataya*),» *Scientia Agropecuaria*, vol. 3, n° 4, pp. 291-302, 15 Diciembre 2012.
- [10] N. M. Campos, «Evaluación del efecto de insecticidas orgánicos sobre las propiedades fisicoquímicas de abonos orgánicos utilizados en agrosistema de chayote,» Orizaba, 2018.
- [11] A. Ochoa Pacheco, J. Marin Moran, D. Rivero Breff y E. M. Aguilera Saborit, «Caracterización física, físico-química y química de extractos totales de la hojas frescas de *Petiveria alliacea* L. con acción microbiana,» *Revista mexicana de ciencias farmacéuticas*, vol. 44, n° 1, pp. 52-59, Marzo 2013.
- [12] I. A. Coronel Cazares y J. S. Piedra Santana, «Estudio de la propiedades físicas y composición química de los aceites esenciales de las hojas de *Peperomia inaequalifolia* Ruiz & Pav. y *Piper pubinervulum* C. DC., y del Rizoma de *Renealmia thyrsoides* subsp. *thyrsoides*,» Quito, 2014.
- [13] E. Leal Torres, A. López Malo Vigil y M. E. Sosa Morales, «Extracción, composición y caracterización de los aceites esenciales de hoja y semilla de cilantro (*Coriandrum sativum*),» de *Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos*, San Andrés Cholula, Puebla, 2013, pp. 97-103.
- [14] J. L. H. Reyes, «Aceite de albahaca (*Ocimum basilicum* L.) y su potencial de producción sustentable para uso medicinal,» Torreón, 2010.

- [15] C. F. A. Paredes, «Parámetros de extracción del aceite esencial de albahaca (*Ocimum basilicum* L.) por arraste de vapor,» Puno, 2018.
- [16] C. Vázquez Vázquez , G. I. Ojeda-Mijares, M. Fortis Hernández, P. Preciado Rangel y J. Antonio González, «Sustratos orgánicos en la producción de albahaca (*Ocimum Basilicum* L.) y calidad fitoquímica,» *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal*, vol. 6, nº 8, pp. 1833-1844, 31 Diciembre 2015.
- [17] P. Yáñez M., A. Escoba, C. Molina y G. Zapata, «Comparación de la actividad acaricida de los aceites esenciales de *Ocimum basilicum*, *Coriandrum sativum* y *Thymus vulgaris* contra *Tetranychus urticae*,» *LA GRANJA: Revista de Ciencias de la Vida*, vol. 19, nº 1, pp. 21-33, 22 Julio 2014
- [18] M. Plaza y M. Ricalde , «Establecer parámetros de control de calidad físico-químicos del aceite esencial de *Schinus molle* L. obtenido por arrastre de vapor,» *Revista Ciencia, Tecnología e Innovación*, vol. 11, nº 12, pp. 693-696, 2015.
- [19] P. a. V. Ponce, «Caracterización y uso del extracto de albahaca como fungicida en bienes patrimoniales maderosos de Quito D.M.,» Quito, 2013.
- [20] E. Murillo, K. Fernández, D. M. Sierra y A. Viña, «Caracterización físico -química del aceite esencial de albahaca II,» *Revista Colombiana de Química*, vol. 33, nº 2, 2004.
- [21] G. A. Cardoso-Ugarte y M. E. Sosa-Morales, «Propiedades del aceite esencial de albahaca (*Ocimum basilicum* L.) y sus aplicaciones en alimentos,» de *Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos*, Exhacienda St. Catarina Martir, Puebla, 2012, pp. 54-65.
- [22] C. E. Clemente Sotteccani y R. Paucar López , «Actividad microbiana del extracto etanólico de las hojas de *Schinus molle* L. "Molle" .,» Lima, 2017.